

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 4, oktobar-decembar 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš),
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš),
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH),
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad),
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Parkinsonova bolest**

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

179. Kvalitet života pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti

Quality of life of patients with Parkinson's disease

Igor Madžarević, J. Džipković, S. Flakron, E. Antić

203. Magnetna rezonanca u oftalmologiji

Magnetic resonance in ophthalmology

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

187. Najnovije preporuke u tretmanu nevaricealnog gornjeg gastrointestinalnog krvarenja

The latest recommendations in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding

Saša Grgov

207. Poremećaj metabolizma gvožđa kod hereditarnih hemohromatoza

Disorder of iron metabolism in hereditary hemochromatosis

Ana Golubović, I. Ignjatović, M. Petković, S. Janković, A. Janković

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

199. Etički problemi u istraživanjima na ljudskim embrionima

Ethical problems in research on human embryos

Filip Katanić, S. Kalember, V. Kopitović, S. Milatović, T. Katanić, N. Vico Katanić, J. Havrljenko, D. Stajić, I. Lalić, A. Šipka, M. Bojović

ISTORIJA MEDICINE

HISTORY OF MEDICINE

213. Dr Leposava Miljković Vitanović (1882-1961) - Prva žena lekar iz Leskovca

Dr. Leposava Miljković Vitanović (1882-1961) - The first female doctor from Leskovac

Marija M. Jugović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

STRUČNI RADOVI

Primljeno: 29. XI 2023.

Prihvaćeno: 4. XII 2023.

ETIČKI PROBLEMI U ISTRAŽIVANJIMA NA LJUDSKIM EMBRIONIMA

Filip Katanić^{1,2}, Sandro Kalember^{1,2}, Vesna Kopitović², Stevan Milatović^{1,3},
Teodora Katanić¹, Nina Vico Katanić^{1,3}, Jelena Havrljenko², Dragan Stajić^{1,3},
Ivica Lalić⁴, Aleksandar Šipka¹, Marko Bojović¹

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija

² Specijalna ginekološka bolnica „Feron“, Novi Sad, Srbija

³ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: U svakoj vrsti istraživanja mora se obratiti pažnja na etički aspekt istraživanja. Embrionalne pluripotente matične ćelije, imaju potencijal da formiraju sve vrste ćelija i samim tim imaju ogroman potencijal za lečenje najrazličitijih bolesti. Istraživanje matičnih embrionalnih ćelija etički je i politički veoma kontroverzan pojam. Procena korisnih posledica istraživanja nije nimalo jednostavna te se mora adekvatno proceniti koliki je realni potencijal ovih ćelija.

Zaključak: Iako je benefit ogroman, ova istraživanja imaju posledice u vezi sa pitanjima koja se tiču pre svega zdravlja čoveka, njegovog viđenja sebe, koncepta osobe, identiteta i vrste, kao i moralnih prava i obaveza koja su povezana sa tim, te je stoga neophodna pravna regulativa na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ključne reči: etika, etičnost istraživanja, vantelesna oplodnja, IVF, embrion, PGT.

SUMMARY

Introduction: In every type of research, attention must be paid to the ethical aspect of research. Embryonic pluripotent stem cells can form all types of cells and thus have a massive potential for treating various diseases. Embryonic stem cell research is an ethically and politically very controversial concept. Assessing the beneficial consequences of research is complex, and the real potential of these cells must be adequately evaluated.

Conclusion: Although the benefit is enormous, this research has implications related to issues that primarily concern human health, self-perception, the concept of person, identity, and species, as well as the moral rights and obligations associated with it, and therefore, legal regulation on national and international levels.

Keywords: etics, ethical considerations in research, in vitro fertilisatio, IVF, embryo, PGT.

Uvod

Reč „etika“ nastala je od grčke reči *ethos*, što znači „običaj“ i označava akademsku disciplinu koja koristi niz intelektualnih instrumenata za analizu moralnosti. Razvoj etike naučnoistraživačkog rada u medicinskim naukama, kao i formulisanje etičkih regulativa, započeo je znatno kasnije od razvoja etike lekarskog poziva. Nagli razvoj naučnih saznanja u poslednjim decenijama, koji je nastao najvećim delom kao rezultat naučnoistraživačkog rada, znatno je uticao na promenu shvatanja uloge samih istraživanja. Pokazala se potreba da se anticipiraju i spremno

dočekaju rezultati takvih istraživanja kako bi se mogle odrediti sve njihove etičke implikacije na praksu zdravstvene zaštite i život ljudi uopšte. Osim ogromnog naučnotehnološkog progressa, rezultati tih istraživanja otvorili su i niz etičkih dilema i pitanja [1, 2].

U svakoj vrsti istraživanja mora se obratiti pažnja na etički aspekt istraživanja. Sve nacionalne i međunarodne smernice stavljaju poseban akcenat na kodeks ponašanja po kojem bi trebalo da se ponašaju svi istraživači u kliničkim istraživanjima kako bi podržali ono osnovno i najbitnije, a to je da se zaštite prava i bezbednost svih ispitanika koji igraju centralnu ulogu istraživanja, bilo oni sami, njihovi podaci ili njihovi

Adresa autora: Prof. dr Ivica Lalić, ortoped, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija. E-mail: ivica.lalic@faculty-pharmacy.com

biološki uzorci bez kojih samo istraživanje ne bi bilo ni moguće [2-4].

Otkrivanje, izolacija i kultivacija ćelija ljudskog embriona predstavlja jedno od najznačajnijih otkrića u biomedicini. Ove ćelije imaju jedinstvenu biološku sposobnost za samoobnavljanjem. Obnavljanje je beskonačno, a u toku tih procesa one zadržavaju izvanredan kapacitet da se diferenciraju u bilo koji oblik ljudskog tkiva. Uz sve to kultivacija matičnih ćelija embriona ima ogroman potencijal za razvoj novih oblika regenerativne medicina za lečenje fatalnih stanja koja inače ne bi bila izlečiva. Pomalo je ironija da otkriće ćelija sa tako ogromnim potencijalom za poboljšanjem i produženjem naših sopstvenih života treba da nosi sa sobom neka od najvažnijih pitanja o vrednosti samog života. Pitanja o vrednosti života pojavljuju se ovde u možda najoštrijem obliku u pitanju da li se život za one koji već postoje treba poboljšati na račun mogućeg ljudskog života koji je tek nastao [5, 6].

Etičnost istraživanja na ljudskim embrionima

Embrionalne pluripotentne matične ćelije, imaju potencijal da formiraju sve vrste ćelija i samim tim imaju ogroman potencijal za lečenje najrazličitijih bolesti. Istraživanja koja koriste humane embrionalne matične ćelije mogla bi da pomognu da se bolje razume rani čovekov razvoj, da se koriste za istraživanje mogućih toksičnih efekata (npr. dejstvo leka) i što je najvažnije, koriste se u oblasti regenerativne medicine [6, 7].

Pluripotentne matične ćelijske linije mogu se izvesti iz blastociste nastale u postupku in vitro fertilizacije (IVF). Međutim, istraživanja matičnih embrionalnih ćelija etički je i politički veoma kontroverzan pojam jer uključuje uništavanje ljudskim embriona. U Sjedinjenim Američkim Državama, jedno od glavnih pitanja jeste kada počinje ljudski život i usko je povezan sa raspravama o abortusu. Nije sporno da embrioni imaju potencijal da postanu ljudska bića. Ako se implantiraju u matericu žene u odgovarajućoj hormonskoj fazi, embrion bi se

mogao implantirati, razviti u plod i postati živo-rođeno dete. Međutim, neki ljudi veruju da je embrion osoba sa istim moralnim statusom kao i odrasla osoba ili živo dete. Što se tiče verskih i moralnih uverenja, veruje se da ljudski život počinje od začeća i da je zato embrion osoba. Prema ovim mišljenjima, embrion ima interese i prava koja se moraju poštovati, a uzimanje blastociste i eksperimentisanje radi dobijanja linija embrionalnih matičnih ćelija smatra se kao ekstremno ubistvo [8].

Sva istraživanja na humanim embrionim sa sobom nose veliki broj pitanja na koja nauka vremenom treba da pokuša da odgovori: „Kada život počinje?“, „Kada embrion počinje da bude moralno značajan?“, „Postoji li nešto više moralno u korišćenju embriona stvorenih u istraživačke svrhe u poređenju sa embrionima postojećeg viška koji su nastali tokom procesa asistiranog reproduktivnih tehnologija“, „Kada može biti opravdano korišćenje embriona za istraživanja?“, „Šta je etično u pitanju sa destruktivnim istraživanjem embriona?“, „Šta je važno kada govorimo o vrednosti potencijalnih posledica destruktivnog istraživanja embriona“, „U čemu je prava vrednost ljudskog embriona“...[9, 10].

Neki naučnici imaju stav da embrion treba da ima neku dozu zaštite od momenta kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, a moralni status mu raste kako počinje da liči na ljudsko biće. Oni koji se slažu sa ovim viđenjem navode da postoji nekoliko faza razvoja embriona u kojima bi se njegova zaštita trebala povećati a to su: implantacija embriona oko šestog dana od oplodnje, pojava primitivne brazde oko četrnaestog dana od oplodnje, momenat od koga bi beba mogla da preživi ako se rodi prerano i rođenje [9, 10].

Pojedine grupe naučnika drže se stava da ljudski embrion treba da se zaštiti od 14. dana iz razloga što:

- posle četrnaestog dana embrion ne može da se razdvoji u blizance (pre ovog vremena, embrion još uvek može da se razvije u dve ili više beba, ili može da se ne razvije uopšte);
- pre četrnaestog dana, embrion nema centralni nervni sistem, a samim tim ni čula (ako

možemo da uzimamo organe za transplantaciju od pacijenata koji su doživeli moždanu smrt, onda možemo i da koristimo embrione sastavljene od 100 ćelija koji ne sadrže nervni stistem);

- oplodnja sama po sebi je proces, a ne trenutak (embrion u svojim najranijim fazama razvoja ne može da se posmatra kao individua) [9, 10].

Predsednik Buš je 2001. godine u skladu sa svojim izričitim stavovima o životu, dozvolio saveznim nacionalnim institutima za zdravlje finansiranje istraživanja matičnih ćelija koristeći embrionalne matične ćelije koje su već postojale u to vreme, zabranivši finansiranje za dobijanje ili upotrebu dodatnih novih linija embrionalnih matičnih ćelija. Ova politika bila je odgovor na mogućnost da istraživanja na embrionima imaju veliki potencijal za razumevanje i lečenje degenerativnih bolesti, a istovremeno se suprotstavljala daljem uništavanju embriona. Prilikom mandata Obame, omogućeno je finansiranje za provođenje istraživanja na matičnim embrionalnim ćelijama i dobijanje novih linija ćelija od embriona doniranih za istraživanje nakon što su žena ili bračni par koristili IVF i ukoliko je utvrđeno da oni nisu potrebni za reproduktivne svrhe [9, 11].

Pluripotentne embrionalne matične ćelijske linije čija nuklearna DNK-a odgovara određenoj osobi imaju nekoliko naučnih prednosti. Linije matičnih ćelija koje odgovaraju osobama sa specifičnim bolestima mogu poslužiti kao in vitro modeli bolesti, objasniti patofiziologiju bolesti i uočiti potencijalne nove terapije. Linije prilagođene pojedincima nude i mogućnost o personalizovanoj autolognoj transplantaciji matičnih ćelija. Jedan pristup za stvaranje takvih linija jeste kroz nuklearni prenos somatskih ćelija (Somatic cell nuclear transport) tehnika kojom je nastala ovca Doli. Kod ove tehnike reprogramiranje se postiže nakon prenosa nuklearne DNK iz ćelije donora u oocitu iz kojeg je uklonjeno jedro. Međutim, stvaranje ljudskih matičnih ćelija ovom tehnikom danas nije samo naučno nemoguće, već je i izuzetno etički kontroverzno [9, 12, 13].

Bez obzira na korist koju pluripotentne embrionalne matične ćelije imaju u stvaranju imunokompatibilnog tkiva, ta korist je verovatno moguća samo za cenu toga da se uključe ili u moralno spornu praksu ljudskog (terapijskog) kloniranja, ili u moralno spornu praksu korišćenja (i uništavanja) velikog broja embriona kako bi se stvorio dovoljan raspon linija matičnih ćelija za banke organa [12, 13].

Procena korisnih posledica istraživanja embrionalnih matičnih ćelija nije ni malo jednostavna. Postoje složenosti povezane sa procenom koliko je realan potencijal ovih ćelija, kao i poređenje sa njihovim nedostacima i faktorima koji su ponekad zanemareni, a mogu imati ozbiljne posledice na istraživanja [13, 14].

U svemu ovome i predimplantaciona genetička dijagnostika (PGD) kao ustanovljena medicinska procedura koja omogućava parovima sa rizikom od prenošenja genetskih bolesti da obezbede da njihova deca ne budu pogođena bolešću, a bez prolaženja kroz proces prenatalne dijagnostike je našla svoju primenu. Sama PGD kao kombinovana upotreba reproduktivnih i genetičkih tehnologija za odabir embriona pre implantacije u cilju izbegavanja bolesti je potencijalno opasna u smislu neoeugeničke zloupotrebe u pravcu obezbeđivanja 'poželjnih' karakteristika budućem potomstvu. Ovo može biti korak ka podršci razvoja genetičkog inženjersva na embrionima – uticaju na gene embriona ne iz zdravstvenih razloga već u cilju stvaranja potomstva sa željenim osobinama. Mnogi naučnici se protive ovakvom pristupu jer se većina ljudskih karakteristika formira pod uticajem većeg broja gena, koji ne interraguju samo jedni sa drugima već i sa sredinom u kojoj se organizam razvija. Stoga se embrioni sa izmenjenim genima ne moraju razviti u željene osobine [13, 15].

Ono što je veoma bitno je to da studije koje uključuju ljudske embrione, gamete i matične ćelije, radovi u kojima se izveštavaju o eksperimentima koji uključuju ljudske embrione i gamete, matične ćelije ljudskog embriona i srodnih materijala i klinička primena matičnih ćelija, moraju da sadrže potvrdu da su svi eksperimenti izvedeni u skladu sa odgovarajućim smernicama i propisima. Radovi moraju imati etičku izjavu kojom se identifikuju odbori za odobra-

vanje eksperimenata i koji opisuju sve relevantne detalje. Etička izjava mora takođe da potvrdi da je informisani pristanak dobijen od svih primalaca i/ili davalaca ćelija ili tkiva, gde je to potrebno i da opisuje uslove doniranja materijala za istraživanje, kao što su ljudski embrioni ili gameti. Samim tim u mnogim zemljama u svetu su odobrena istraživanja na humanim embrionima, ali ona se moraju izvoditi prema najvišim etičkim standardima navedenim u mnogim dokumentima, kao što su: Nuremberg kod iz 1947. godine, Helsinška deklaracija iz 1964. godine, UNESCO Univerzalna deklaracija o bioetici i ljudskim pravima iz 2005. [14, 16, 17]. Dileme su da li je, ukoliko nešto nije okarakterisano kao embrion, moguće i eksperimentisanje na njemu, kao i šta uraditi s viškom embriona stvorenim postupkom IVF koji neće biti implantirani u matericu, ali činjenica je da istraživanje na embrionima ima veliki značaj, pre svega, zbog embrionalnih matičnih ćelija koje se dobijaju izolovanjem iz embriona u stadijumu blastociste, jer one imaju sposobnost da se razviju u veliki broj različitih tipova ćelija te stoga nude značajne mogućnosti za lečenje različitih oboljenja [18, 19, 20, 21].

Zaključak

Iako je benefit ogroman, sva ova istraživanja imaju posledice u vezi sa pitanjima koja se tiču pre svega zdravlja čoveka, njegovog viđenja sebe, koncepta osobe, identiteta i vrste, kao i moralnih prava i obaveza koja su povezana sa tim, te je stoga neophodna pravna regulativa na nacionalnom i međunarodnom nivou. Nekoliko odredbi dotiču ova pitanja, ali ni jednom nisu regulisana sva relevantna. Sva se slažu da kada zakon dopušta istraživanje na embrionima in vitro, on mora osigurati adekvatnu zaštitu, međutim, nije jasno šta bi to bila adekvatna zaštita, niti je jasno šta se podrazumeva pod pojmom „embrion“.

Literatura

- Ristanović D, Dačić M. Osnovi metodologije naučnoistraživačkog rada u medicini. 7th ed. Beograd: Medicinski fakultet Beograd; 2006.
- Li H, Moon JT, Purkayastha S, Celi LA, Trivedi H, Gichoya JW. Ethics of large language models in medicine and medical research. *Lancet Digit.* 2023; 5(6): 333-335.
- Amstrong JS, Sperry T. The ombudsman: Business scholl prestige-Research versus reaching. *Interfaces.* 1994;24:13-43.
- Eba J, Nakamura K. Overview of the ethical guidelines for medical and biological research involving human subjects in Japan. *Jpn. J. Clin. Oncol.* 2022; 52(6): 539-544.
- Alkindi S, Dennison D. Umbilical Cord Blood Banking and Transplantation: A short review. *Sultan Qaboos Univ Med J.* 2011;11(4):455-461.
- Eldarov C, Gamisonia A, Chagovets V, Ibragimova L, Yarigina S, Smolnikova V, Bobrov M. LC-MS analysis revealed the significantly different metabolic profiles in spent culture media of human embryos with distinct morphology, karyotype and implantation outcomes. *Int. J. Mol. Sci.* 2022; 23(5): 2706.
- de Wert G, Mummery C. Human embryonic stem cells: research, ethics and policy. *Hum Reprod.* 2003; 18(4):672-682.
- President's Council on Bioethics (US). *Monitoring Stem Cell Research: A Report of the President's Council on Bioethics.* President's Council on Bioethics. 2004.
- Rivron NC, Arias AM, Pera MF, Moris N, M'hamdi HI. An ethical framework for human embryology with embryo models. *Cell.* 2023; 186(17): 3548-3557.
- Ehrlich K, Williams C, Farsides B. The embryo as moral work object: PGD/IVF staff views and experiences. *Sociol Health Illn.* 2008; 30(5): 772-787.
- Lo B, Parham L. Ethical issues in stem cell research. *Endocr. Rev.* 2009; 30(3): 204-213.
- McHugh PR. Zygoteand “clonote”-the ethical use of embryonic stem cells. *N Engl J Med.* 2004;351:209-11.
- Zhai J, Xiao Z, Wang Y, Wang H. Human embryonic development: from peri-implantation to gastrulation. *Trends Cell Biol.* 2022; 32(1): 18-29.
- Shamblott MJ, Axelman J, Wang S, Bugg EM, Littlefield JW, Donovan PJ et al. Derivation of pluripotent stem cells from cultured human primordial germ cells. *Proc Natl Acad Sci USA.* 1998;95(23):13726-31.
- Green RM. Building baby from the genes up. *Washington Post.* 2008; 13.
- Dolgin E. Time to ditch stand-alone stem cell oversight panels, experts say. *Nat Med.* 2013;19:250.
- Umbrello, S., & Balistreri, M. Human enhancement and reproductive ethics on generation ships. *ARGUMENTA.* 2023; 1-15.
- Andorno R. The Oviedo Convention: a European legal framework at the intersection of human rights and health law. 2005; 2: 135.
- Hug, K. Therapeutic perspectives of human embryonic stem cell research versus the moral status of a human embryo—does one have to be compromised for the other? *Med.* 2006; 42(2): 107-114.
- Lapaeva, V. Status of Human Embryo in vitro as Ethical and Legal Issue: Religious Roots of Diverging Approaches. *Legal Issues in the Digital Age.* 2023; 4(1): 4-23.
- Fabbi M, Ginoza M, Assen L, Jongsma K, Isasi R. Modeling policy development: examining national governance of stem cell-based embryo models. *Regen. Med.* 2023; 18(2): 155-168.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com